

ROCZNIK TOMISTYCZNY

12 (2023) 1

ROCZNIK TOMISTYCZNY

12 (2023) 1

ΘΩΜΙΣΜΟΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ANNARIUS THOMISTICUS
THOMISTIC YEARBOOK
THOMISTISCHES JAHRBUCH
ANNUAIRE THOMISTIQUE
ANNUARIO TOMISTICO
TOMISTICKÁ ROČENKA

ROCZNIK TOMISTYCZNY

12 (2023) 1

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
WARSZAWA

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD:

Michał Zembrzuski (sekretarz / secretary), Magdalena Płotka (zastępca redaktora naczelnego / deputy editor), Dawid Lipski, Natalia Herold (internet), Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk (redaktor naczelny / editor-in-chief)

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL:

Michał Zembrzuski, Adam Wielomski, Stanisław Wielgus, Janusz Węgrzecki, Antoni B. Stępień, Arkady Rzegocki, Jerzy Nitychoruk, Marcin Karas, Krzysztof Kalka, Piotr Jaroszyński, Pavol Dancák, Paul J. Cornish, Mehmet Zeki Aydin, Artur Andrzejuk, Anton Adam.

RECENZENCI / REVIEWERS

Marcin Trepczyński, Antoni B. Stępień, Marek Prokop, Tomasz Pawlikowski, Mikołaj Krasnodębski, Marcin Karas, Andrzej Jonkisz, Piotr Jaroszyński, Grzegorz Hołub, Paul J. Cornish, Imelda Chłodna-Błach, Marcin Bukała, Henryk Anzulewicz.

REDAKCJA JĘZYKOWA / LANGUAGE EDITORS

Elżbieta Pachciarek (j. polski), Bernice McManus-Falkowska, Ewa A. Pichola, Joanna Pyłat, Magdalena Płotka (j. angielski), Christel Martin, Iwona Bartnicka (j. francuski), Adam M. Filipowicz, Michał Zembrzuski (greka, łacina)

PROJEKT OKŁADKI

Mieczysław Knut

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE

Małgorzata Biegańska-Bartosiak

© Artur Andrzejuk / Naukowe Towarzystwo Tomistyczne (wydawca / editor)

Warszawa 2023

ISSN 2300-1976

Unikalny numer identyfikacyjny – 493506

Rocznik Tomistyczny ukazuje się dzięki pomocy Jacka Sińskiego

Redakcja Rocznika Tomistycznego

ul. Klonowa 2/2

05-806 Komorów POLSKA

www.roczniktomistyczny.pl

e-mail: redakcja@roczniktomistyczny.pl

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Spis treści

Od Redakcji.....	9
Miejsce filozofii w zespole nauk. Z Antonim B. Stępnem rozmawia Artur Andrzejuk.....	11

Rozprawy i artykuły

Izabella Andrzejuk Konstanty Michalski (1879-1947) and His Philosophy of History.....	15
Marcin Karas Middle Ages and Renaissance Reconciled in the Philosophical Thought of Nicolaus Copernicus.....	31
Artur Andrzejuk Thomistic Theory of Personal Relations	47
Marian Szymonik Filozofia jako nauka kontemplująca i wyjaśniająca byt – znaczenie tomizmu w wyjaśnianiu faktu religii.....	57
Anton Adam Miejsce filozofii w teologii Wincentego Granata.....	85
Agnieszka Gondek Tomaszowa koncepcja miłości w ujęciu ojca Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP.....	105
Paweł Lesiński, Małgorzata Łuszczzyńska Dobro wspólne w refleksji św. Tomasza z Akwinu a społeczne związanie własności prywatnej w art. 14 ust. 2 niemieckiej ustawy zasadniczej.....	129
Michał Ziółkowski Substancje oddzielone i postczłowiek. Próba konfrontacji myśli Akwinaty z doktryną współczesnego transhumanizmu	149
Bożena Listkowska Etyka komunikacji w miłości. Studium przypadku bohaterów <i>Ciemnej nocy miłości</i> Mieczysława Gogacza	167
Magdalena Płotka Afektywna droga do Boga w ujęciu Bonawentury	181
Artur Andrzejuk Teologia Tomasza z Akwinu. Specyfika głównych zagadnień.....	193
Izabella Andrzejuk Zagadnienie wychowania w antropologii Konstantego Michalskiego.....	207
Tomasz Ł. Stanowski Wątki tomistyczne w filozofii Józefa Gołuchowskiego	219

Przekłady

Paweł Borkowski Encyklika <i>Rerum omnium perturbationem</i> Piusa XI — wstęp do przekładu	239
Ojciec święty Pius XI Encyklika <i>Rerum omnium perturbationem</i>	243

Sprawozdania i recenzje

Natalia Herold Sprawozdanie z działalności Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w roku akademickim 2022/2023	255
Konstanty Milancej Recenzja: Piotr Moskal, <i>Metafizyka dla studentów teologii</i> , Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022	261
Maciej Nowak Recenzja: Michał Chaberek, <i>Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja</i> , Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2019	263
Tomasz Ł. Stanowski <i>Semper vivus</i> . Filozofia Józefa Gołuchowskiego z okresu wileńskiego w artykułach litewskiej badaczki Rūty Marij Vabalaitė	273
Karolina Sienkiewicz Filozofia w szkole: wczoraj, dziś, jutro. Recenzja: Agnieszka Gondek, <i>Filozofia wychowania. Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole średniej</i> , Warszawa 2022	287
Jan Pociąg Recenzja: Marcin Karas, <i>Filozofia i kultura w czasach przełomu. Studia i materiały z badań historyzoficznych</i> , Kraków 2023	293
Artur Andrzejuk Uwagi o bycie i istnieniu. Na marginesie przekładu książki Étienne Gilsona <i>Constantes philosophiques de l'être</i> . Recenzja: Étienne Gilson, <i>Filozoficzne stałe bytu</i> , tłum. M. Morek, Warszawa 2022.....	299
Nota o autorach.....	307

Semper vivus.

Filozofia Józefa Gołuchowskiego z okresu wileńskiego w artykułach litewskiej badaczki Rūty Marij Vabalaitė

Słowa kluczowe: Rūta Marija Vabalaitė, Józef Gołuchowski, filozofia w Uniwersytecie Wileńskim, romantyzm, jednostka, społeczeństwo, idealizm

Wstęp

Józef Gołuchowski chociaż określany jest ojcem polskiego konserwatyzmu¹, jednym z pierwszych schellingianistów w Polsce² i prekursorem polskiej filozofii romantycznej³ (tudzież preromantyzmem⁴), czy wreszcie jednym z twórców polskiej filozofii narodowej⁵ to w piśmiennictwie polskim nie jest autorem popularnym. Co wydaje się zrozumiałe, nie jest inaczej na płaszczyźnie międzynarodynarodowej. Poza nieuzasadnionymi zarzutami względem jego domniema-

Mgr Tomasz Łukasz Stanowski – doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

¹ Por. M. Menz, *Z dziejów polskiego konserwatyzmu. Od Józefa Kalasantego Szaniawskiego do krakowskich stańczyków*, „Galicja. Studia i materiały” nr 7/2021 (2021), s. 220 i 222; por. J. Kłoczkowski, *Tradycje polskiego konserwatyzmu*, Bruksela 2018, s. 21, 32 i 42.

² Por. A. Walicki (red.), *Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918*, Warszawa 1983, s. 141; por. A. Walicki, *Filozofia polskiego romantyzmu*, Kraków 2009, s. 18.

³ W. Wąsik, *Historia filozofii polskiej II*, Warszawa 1966, s. 154.

⁴ J. Skoczyński, J. Woleński, *Historia filozofii polskiej*, Kraków 2010, s. 248.

⁵ Por. B. Gawecki, *O filozofię narodową* [w:] *Szkice filozoficzne*, Warszawa 1935, s. 113–114; [W:] T. Knapik, *Kilka uwag na temat polskiej filozofii narodowej*, „Idea – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” t. XXV (2013), s. 176; Por. R. Wójtowicz, *Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego*, „Galicja. Studia i materiały” nr 2 (2016), s. 30.

nego⁶ antysemityzmu⁷, bądź angielskimi tekstami polskiej autorki⁸, Gołuchowski i tutaj bliski jest *nieobecności absolutnej*. W związku z powyższym za wielką zasługę należy poczytać prace badawcze i publikacje Rūty Marij Vabalaitė. Celem niniejszego artykułu recenzyjnego

będzie więc przedstawienie filozofii Józefa Gołuchowskiego w perspektywie jaka ujawnia się w artykułach tej wileńskiej badaczki, a także poddanie ich życzliwej krytyce wynikającej z innego punktu widzenia rozumienia jego systemu filozoficznego.

I. Rūta Marija Vabalaitė i historia filozofii litewskiej

Wileńska historyczka filozofii napisała co najmniej siedem artykułów⁹ i jeden rozdział w monografii¹⁰ dotyczących myśli filozofa z Garbacza. Nawet z polskiej perspektywy – gdzie należy za-

uważyć, że faktycznie znaczenie jego filozofii w wyżej ujętych problemach było istotne – jest to dużo. Co ciekawe R.M. Vabalaitė badała także myśl innych Polaków wykładających w Uniwersytecie

⁶ Tezę tę, jak sądzę, udało mi się dobitnie obalić już początkiem roku 2021, kiedy obroniłem pracę dyplomową wieńczącą studia podyplomowe *Totalitaryzm–nazizm–Holokaust* realizowane we współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, rok później opublikowaną w dwóch artykułach T. Stanowski, *Gołuchowski antysemity? Naród wybrany w konserwatywno-romantycznej myśli politycznej filozofa z Garbacza (cz. 1)* [w:] M. Bogusz (red.), *Alfa i omega*, t. V, Słupsk 2022; [T. Stanowski, *Gołuchowski antysemity? Naród wybrany w konserwatywno-romantycznej myśli politycznej filozofa z Garbacza (cz. 2)*] [w:] M. Bogusz (red.), *Alfa i omega*, t. V, Słupsk 2022].

⁷ Por. M. Brechtken, „Madagascar für die Juden”: *Antisemitische Idee und politische Praxis 1885–1945*, Monachium 1998, s. 18–19; por. M. Wodziński, *Reforma i wykluczenie. Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia*, „Pamiętnik Literacki” t. Z. 4 (2010), s. 19.

⁸ Por. K. Filutowska, *German philosophy in Vilnius in the years 1803–1832 and the origins of Polish Romanticism*, „Studies in East European Thought” nr 72 (1) (2020); por. K. Filutowska, *The reception of Hegel in Józef Gołuchowski’s thought*, „Studies in East European Thought” t. 75 nr 1 (2022).

⁹ R.M. Vabalaitė, *Moralės filosofijos ypatybės Juozapo Gołuchovskio „Konkursiniame traktate“* [The Aspects of Moral Philosophy in the „Competitive Tractate“ of Józef Gołuchowski], „Logos (Vilnius)” nr 73 (2012); R.M. Vabalaitė, *The Reception of German Philosophy in the Tractate of Józef Gołuchowski*, „Socialiniai mokslų studijos: mokslo darbai [Social sciences studies: research papers]” nr 4 (1) (2012); R.M. Vabalaitė, *Formation of the romantic world outlook of the thinkers related to historical Lithuania and Vilnius University*, „Saer’adoriso simpoziumai [Contemporary issues of literary criticism]” nr 11 (2017); R.M. Vabalaitė, *Mąstymo reikšmės interpretacija pirmajame Juozapo Gołuchovskio traktate* [Interpretation of the Significance of Thinking in the First Tractate by Józef Gołuchowski], „Logos (Vilnius)” nr 90 (2017); R.M. Vabalaitė, *Filosofijos paskirties samprata Juozapo Gołuchovskio traktatuose* [The Concept of the Purpose of Philosophy in the Tractates of Józef Gołuchowski], „Logos (Vilnius)” nr 106 (2021); R.M. Vabalaitė, *Idėjų prasmė Juozapo Gołuchovskio traktatuose* [The meaning of Ideas in the Tractates of Józef Gołuchowski], „Logos (Vilnius)” nr 112 (2022); R.M. Vabalaitė, *Pirmieji Juozapo Gołuchovskio traktatai Vakarų filosofijos kontekste* [The First Józef Gołuchowski’s Tractates in the Context of Western Philosophy], „Logos (Vilnius)” nr 115 (2023).

¹⁰ R.M. Vabalaitė, *Romantinės filosofijos bruožai Juozapo Vaitiekaus Gołuchovskio konkursiniame traktate* [w:] *Apdovietos ir romantizmo krykelėse: filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – pirmoje XIX a. pusėje*, Wilno 2008.

Wileńskim jak m.in. Anioł Dowgird¹¹ czy Jan Śniadecki¹². Poza nią – ale jak się wydaje, nie w takiej skali – na Litwie o filozofii Gołuchowskiego wspominali chociażby: przede wszystkim uznany litewski historyk filozofii Romanas Plečkaitis, ale też Kristina Rickevičiūtė czy Dalius Viliūnas¹³, co z jednej strony jest głosem ważnym, jednakowoż żadną miarą nie sprawia, by mówić o jego wielkiej popularności na Litwie. Provokacyjny tytuł *wiecznie żywy* będzie odnosił się paralelnie do filozofii Gołuchowskiego względem tego w jaki sposób pisał on o *idei narodu* „zdolny do polotu tragicznego zginąć nie może; jego życie tli nawet pod popiołem”¹⁴. Podobnie i myśl garbarczyka¹⁵: w mojej ocenie wyjątkowa, nigdy zupełnie zgasnąć przez to nie może, znajdując zawsze choć kilku komentatorów. Jego filozofia zanurzona w życiu jednostkowym, społecznym i politycznym, wydaje się być bowiem tematem aktualnym zawsze, a jej terapeutyczne znaczenie będzie wciąż pomocą.

W niniejszej pracy, przedstawić chciałbym dwie stosunkowo aktualne prace Vabalaitė, pochodzące z wydawanego od 2003 roku wileńskiego czasopisma: *Logos (A Journal, of Religion, Philosophy Comparative Cultural Studies and Art)*. Teksty, które chciałbym omówić to: *Pojęcie celu filozofii w rozprawach Józefa Gołuchowskiego* (2021)¹⁶ oraz *Znaczenie idei w rozprawach Józefa Gołuchowskiego* (2022)¹⁷. Jestem zdania, że te wydawane po sobie rok po roku prace dużo mogą wnieść do dyskusji nad myślą Gołuchowskiego i przedstawić perspektywę autorki na ten temat. Wybór tych prac zdaje się uzasadniać sama Vabalaitė, która we wstępie do *Pojęcia celu...* pisze o tym, iż w ostatniej dekadzie publikowała w tym czasopiśmie, odnośnie zagadnień gołuchowskiego znaczenia moralności i sensu myślenia. Dalsze badania i publikacje w tym czasopiśmie traktuje jednak jako nowy cykl, gdzie planuje poddać analizie kwestie związane z romantyzmem we *wczesnych* pracach garbarczyka¹⁸. Tutaj zaznaczyć

¹¹ R.M. Vabalaitė, *Angelo Daugirdo grožio ir meno filosofija [Anioł Dowgird's philosophy of beauty and art]*, „Logos (Vilnius)” nr 96 (2018).

¹² R.M. Vabalaitė, *Jan Śniadecki's Philosophical Interpretations of the Concepts Explaining Beauty and Art*, „Sententiae” t. 39 nr 1 (2020).

¹³ Prace R. Plečkaitis i D. Viliūnas, to duże nierzadko opracowania historyczne, gdzie Gołuchowski jest jednym z wielu badanych zagadnień. Wymieniona badaczka opublikowała z kolei m.in. artykuł: K. Rickevičiūtė, *Gołuchovskio veikla Vilniaus universitete*, „Problemos” nr 9 (1972).

¹⁴ J.W. Gołuchowski, *Filozofia i życie*, Warszawa 1903, s. 126.

¹⁵ Jak podążając za intuicjami historyków filozofii względem Św. Tomasza z Akwinu (Akwinata), czy Arystotelesa (Stagiryta) określam Gołuchowskiego: *filozofa z Garbaczka*, acz pisząc małą literą dla nie wprowadzania w błąd względem istniejącego już nazwiska.

¹⁶ R.M. Vabalaitė, *Filosofijos paskirties samprata Juozapo Gołuchovskio traktatuose [The Concept of the Purpose of Philosophy in the Tractates of Józef Gołuchowski]...*

¹⁷ R.M. Vabalaitė, *Idejų prasmė Juozapo Gołuchovskio traktatuose [The meaning of Ideas in the Tractates of Józef Gołuchowski]...*

¹⁸ R.M. Vabalaitė, *Filosofijos paskirties samprata Juozapo Gołuchovskio traktatuose [The Concept of the Purpose of Philosophy in the Tractates of Józef Gołuchowski]...*, s. 21–22.

należy, że w 2023 roku wyszedł także kolejny artykuł z cyklu pt. *Pierwsze rozprawy Józefa Gołuchowskiego w kontekście filozofii zachodniej* (2023)¹⁹. Jednakowoż ponieważ z każdym z postępujących po sobie tekstów, autorka coraz bliżej wprost odnosi się do kierunku filozofii społeczno-politycznej w analizie systemu garbarczyka, praca ta wymaga dłuższego opracowania ze względu na dwa problemy. Po pierwsze w tekście tym Vabalaitė jest zdania, iż istnieje fundamentalna różnica w koncepcjach *państw idealnych* Platona i Gołuchowskiego, co jest stwierdzeniem zupełnie nieprawdziwym, o czym pisałem w swojej pracy doktorskiej, co oparłem na uważanym za zagubiony rękopisie pracy *Eorum*

qua Platonis Reipublica vulgo objiciuntur refutatio, za którą Gołuchowski otrzymał doktorat „po odbytych *summa cum laude* egzaminie”²⁰, a który to rękopis dzięki pomocy archiwistów z Uniwersytetu w Heidelbergu: Jensowi Starick i Sophie Weiss udało mi się otrzymać w formie skanów, a dzięki prof. Marcynowi Karasowi odczytać i przetłumaczyć, a który to wprost odnosił się do *idei państwa* Platona. Po drugie autorka zestawia filozofię społeczno-polityczną Gołuchowskiego z myślą Niccolò Machiavellego, Thomasa Hobbesa, Jean-Jacquesa Rousseau i Johna Stuarta Milla, co jest niewątpliwie propozycją ciekawą, jednakże wymagającą także znacznie obszerniejszej odpowiedzi.

2. Pojęcie celu filozofii w rozprawach Józefa Gołuchowskiego (2021)

Swoje rozważania Vabalaitė rozpoczyna od twierdzenia, iż badacze myśli Gołuchowskiego znają trzy traktaty, które garbarczyk napisał przed objęciem stanowiska profesora na Uniwersytecie Wileńskim. Wymienia tutaj litewskie

tłumaczenia tytułów: *Ansicht des Einflusses der Mathematik auf die Bildung des Menschen* (1816)²¹, rękopis pracy wysłanej przez Gołuchowskiego na wileński konkurs o stanowisko profesorskie²² a także jego *Die Philosophie in ihrem*

¹⁹ R.M. Vabalaitė, *Pirmieji Juozapo Goluchovskio traktatai Vakarų filosofijos kontekste [The First Józef Gołuchowski's Tractates in the Context of Western Philosophy]...*

²⁰ S. Wasylewski, *Recenzja: Józef Bieliński: Józef Gołuchowski. (Pierwszy pobyt w Warszawie. Pierwsza profesura). „Biblioteka warszawska”, listopad 1905 (Tom IV. str. 281-305).*, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” t. 5 nr 1/4 (1906), s. 249.

²¹ W Polsce praca została przetłumaczona przez Maurycego Mochnackiego i opublikowana w *Dzienniku Warszawskim* pod tytułem: *O wpływie matematyki na wykształcenie człowieka* [J.W. Gołuchowski, *O wpływie matematyki na wykształcenie człowieka*, „Dziennik Warszawski” t. 2 nr 5 (1825)].

²² W Polsce opracował je i opublikował w *Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej* Tadeusz Kozanecki [J. Gołuchowski, *Rozprawa Konkursowa 1821*, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 8 (1962)]. Fragmenty tej pracy wcześniej publikowano we fragmentach w *Noworoczniku Literackim* z 1843 roku pod tytułami: *Idea życia: wyjątek z rozprawy konkursowej* oraz *Czem nie jest i czem jest filozofia: wyjątek z rozprawy konkursowej* [J.W. Gołuchowski, *Idea życia: wyjątek*

*Verhältnisse zum Leben ganzer Völker und einzelner Menschen*²³. Powołując się na wymienianych przeze mnie badaczy: Daliusa Viliūnasa i Romanas Plečkaitis dowodzi – słusznie zresztą – że zwłaszcza praca poświęcona Schellingowi (*Die Philosophie...*) była ważnym wydarzeniem dla obszarów dawnej Republiki Obojga Narodów, czemu ma dowodzić także fakt opublikowania przekładu tej pracy w *Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832*²⁴. W swym pierwszym w tej nowej serii artykule autorka ukazuje to, o czym pisze Gołuchowski głównie w *Filozofii i życiu*²⁵. *O ile bez chwili wahania zgodzić się muszę z badaczką, iż tak jak sądzi, myśl garbarczyka jest wciąż aktualna, zwłaszcza w kontekście wychowania i postrzegania rzeczywistości*²⁶ to chciałbym wyjaśnić w tym miejscu dwie rzeczy.

Dzięki pracy polskiego historyka filozofii Maurycego Straszewskiego, który sugerując się listem Gołuchowskiego do Bandtkiego z 1821 r., ustalił i ogłosił już w 1912

roku, iż Gołuchowski na przełomie lat 1816–1817 opublikował w wiedeńskim czasopiśmie *Der Wanderer* szereg artykułów, rzecz ta stała się wiadoma. Publikacji było łącznie 8 podzielonych tak, iż wyszły w 19 częściach. Z perspektywy badaczki, która pisze o tzw. *okresie wczesnym*, a pomijając już z tego okresu fascynację Gołuchowskiego matematyką, a myśląc tylko o *filozofii* (co garbarczyka by oburzyło, bowiem tak od życia, jak i nauki filozofii oderwać nie sposób), należałoby poddać analizie co najmniej jeszcze trzy z nich. Wprawdzie nie są to traktaty, jak chce autorka, ale odnoszą się wprost do zagadnień, które porusza, a mowa tu oczywiście o *An die Lobredner voriger Zeiten*²⁷, gdzie pisze o relacji pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, *Gemeingeist*²⁸, który wprost dotyka ducha wspólnoty i *Welche ist die beste Erziehung?*²⁹ odnośnie samodzielności dziecka, które konieczne jest w przygotowaniu go do dorosłości (ma to też głębsze znaczenie w kontekście tego,

z rozprawy konkursowej, „Noworocznik Literacki” (1843); J.W. Gołuchowski, *Czem nie jest i czem jest filozofia: wyjątek z rozprawy konkursowej*, „Noworocznik Literacki” (1843)].

²³ J.W. Gołuchowski, *Die Philosophie in ihrem Verhältnisse zum Leben ganzer Völker und einzelner Menschen*, Erlangen 1822.

²⁴ R.M. Vabalaitė, *Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose [The Concept of the Purpose of Philosophy in the Tractates of Józef Gołuchowski]...*, s. 22.

²⁵ Henryk Struve w słowach *Od Redaktora* pochwalił polskiego tłumacza tej pracy, Piotra Chmielowskiego, za taki skrócony przekład tytułu pisząc: „Tytuł tej pracy brzmi: *Die Philosophie in ihrem Verhältnisse zum Leben ganzer Völker und einzelner Menschen*.—(Stosunek filozofii do życia całych narodów i poszczególnych jednostek). Dla dobitnego określenia treści tego traktatu, tłumacz słusznie sprowadził ten napis do dwóch głównych jego współczynników, jakimi są: Filozofia i życie” [H. Struve, *Od Redaktora „Biblioteki filozoficznej” [w:] Filozofia i życie*, Warszawa 1903, s. III].

²⁶ R.M. Vabalaitė, *Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose [The Concept of the Purpose of Philosophy in the Tractates of Józef Gołuchowski]...*, s. 22.

²⁷ J. Gołuchowski, *An die Lobredner voriger Zeiten*, „Der Wanderer auf das Jahr 1816.” t. I nr 34 (1816).

²⁸ J. Gołuchowski, *Gemeingeist*, „Der Wanderer auf das Jahr 1816.” t. I nr 75 (1816).

²⁹ J. Gołuchowski, *Welche ist die beste Erziehung? I*, „Der Wanderer auf das Jahr 1817.” t. I nr 55 (1817); J. Gołuchowski, *Welche ist die beste Erziehung? II*, „Der Wanderer auf das Jahr 1817.” t. I nr 56 (1817); J. Gołuchowski, *Welche ist die beste Erziehung? III*, „Der Wanderer auf das Jahr 1817.” t. I nr 57 (1817).

jak u Gołuchowskiego można rozumieć dorosłość, a także w związku z tym, iż w kolejnych swoich pracach uważa on, że w społeczeństwie rozróżnić można jednak *gigantów ducha*). Nie będą do tego zagadnienia już wracał, ale nie zgadzam się zdecydowanie też z tym, że w kontekście systemu filozoficznego Gołuchowskiego można mówić o okresach. Jego myśl jest tak spójna i oparta na stałych fundamentach, że rozwija się tylko w kontekście uszczegóławiania poszczególnych zagadnień. Czy to jego prace młodzieńcze, czy te pisane pod koniec życia, to będą wciąż jedne i te same idee, acz rozbudowywane pod wpływem rozmyślań, kontaktów filozoficznych i wiary³⁰.

Za wartościowe w pracy Vabalaitė *Pojęcie celu...* uznać jednak należy rozróżnienie inspiracji Gołuchowskiego myślą Schellinga, od epigoństwa tego pierwszego. Trafnie bowiem uważa ona, że *Die Philosophie...* napisane są zupełnie w innym duchu, a i słusznie zauważa badaczka nazbyt wielkie uproszczenie krytyki Gołuchowskiego stronnictwa filozoficznych i polemik, przyjmując tylko (bardziej jako wybieg retoryczny aniżeli realną postawę) perspektywę osoby niezaangażowanej filozoficznie³¹. Trafne jest to o tyle, że jak doda jakiś czas później, według Gołuchowskiego myślenie filozoficzne *sensu stricto* moż-

liwe jest tylko w sytuacji tworzenia własnej filozofii³².

Także i w dalszej części swojego artykułu autorka niezwykle cennie trafia w sens myśli Gołuchowskiego: to rekonstruując jego stanowisko względem matematyki, jak i to w czym – z perspektywy postrzegania świata – różna ona w pewnym stopniu jest od filozofii. Zauważyć też należy, iż głównym celem Vabalaitė jest analiza *romantyczności garbarczyka* w czym postrzegać będzie większą głębię w doświadczeniu życia. Ta *głębina* jest konieczna by dostrzec *clou* jego myśli: *jedność organiczną*³³. *Tę wniośki zestawia autorka z ideami, które wyłaniają się z pracy konkursowej i dostrzega także perspektywę wieczności*, która widoczna jest *de facto* w obydwu pracach – raz wyrażana mocniej, raz słabiej – cechuje zdaniem Gołuchowskiego wartościową filozofię³⁴. Ta *perspektywa wieczności* nie jest problemem filozofii a jej zaletą. Ma ona bowiem znaczenie *eschatologiczne*, ale także przestrzenne: to jest oddalenie, które pozwala dojrzeć jedność rzeczy nawet w pozornie nieprzystających do siebie naukach, czy specjalnościach. Nie dość, że filozofia ma pośredniczyć pomiędzy religią a naukami (przyrodniczymi) to także ona sama bliska jest myśleniu *quasi* religijnemu, jak pisze Vabalaitė wprost: „filozof stwierdza, że w zasadzie religia

³⁰ W miejscu tym pozwolę sobie dodać, iż dużo miejsca w swojej pracy doktorskiej poświęciłem właśnie dowiedzeniu *nieokresowości* myśli Gołuchowskiego, jego *systemowości* i temu, że należy szukać wątków filozoficznych w dziełach, które na pierwszy jedynie rzut oka nie wydają się być *filozoficznymi*.

³¹ R.M. Vabalaitė, *Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose [The Concept of the Purpose of Philosophy in the Tractates of Józef Gołuchowski]...*, s. 22–23.

³² Tamże, s. 24.

³³ Tamże, s. 23.

³⁴ Tamże.

to spokój ducha w Bogu, a filozofia to poszukiwanie boskości we wszystkim, co istnieje³⁵.

Co ciekawe autorka wciąż dopatruje się w myśli Gołuchowskiego nawiązań do współczesności, gdzie odnajduje analogię do współczesnych ataków wymierzanych w filozofię: tak z perspektywy ludzi niewykształconych, jak i naukowców. Dla pierwszych bowiem jest zbyt skomplikowana, dla drugich z kolei liczyć się ma głównie wymiar praktyczny uprawianych specjalności. W tym to także objawia się m.in. owo niezrozumienie *celu* filozofii w myśli Gołuchowskiego, ponieważ jej prak-

tyczność nie ma się opierać o powierchowość życia codziennego. Vabalaitė wykaże dwa jej zdaniem istotne aspekty związane z użytecznością filozofii: konieczność różnorodności w szczęśliwym społeczeństwie, przez co rozumie także funkcjonowanie w jego ramach osób wrażliwych na wiedzę, w tym filozoficzną, dla których jej zdobywanie jest celem samym w sobie. Po drugie, filozofia jako ta, która umożliwia *widzenie całości* poszerza tak jednostkowe jak i społeczne horyzonty przez co, wzbogacone zostaje życie wspólnotowe: szerszy kontekst, pozwala dostrzec wspólne interesy³⁶.

3. Znaczenie idei w rozprawach Józefa Gołuchowskiego (2022)

W tym artykule rozwija autorka swoje rozumienie myśli wileńskiego profesora, starając się zrozumieć wizję rzeczywistości a także możliwości doń dotarcia. By to uskutecznić rozwinięte wątki nie poruszane we wcześniejszym opracowaniu tj. pojęcia *idei*, co ułatwi autorce dotarcie do wątku epistemologicznego w filozofii Gołuchowskiego, a także umożliwi zrozumienie podstaw metafizyki, które będą konieczne dla możliwego myślenia o filozofii politycznej garbarczyka: *państwa sprawiedliwego*. I należy przyznać, że badaczka niezwykle klarownie i całościowo – względem wybranych przez siebie tekstów źródłowych – analizuje problemy ujęte w początkowych wersach swego

opracowania: na podstawie pracy konkursowej doskonale rysuje przed czytelnikiem gołuchowskiego rozumienia *idei* w kontekście metafizycznym. W takim ujęciu odnosić się bowiem garbarczyk będzie do *rzeczy wyższych* jak ludzka dusza, wszechświat, czy Bóg. W kontekście epistemologicznym z kolei jako *idee* rozumieć będzie on obrazy tworzone przez umysł, tj. będą miały one charakter regulacyjny w procesie poznawczym³⁷.

Doskonale zauważa też Vabalaitė różnicę charakteru pracy konkursowej a tego z *Die Philosophie...* co nie było aż tak zaakcentowane w pracy wcześniejszej, a w moim rozumieniu jego filozofii wiązało się wprost z wycuciem przez

³⁵ Tłum. własne: tamże, s. 23–24.

³⁶ Tamże, s. 24–25.

³⁷ R.M. Vabalaitė, *Idėjų prasmė Juozapo Goluchovskio traktatuose [The meaning of Ideas in the Tractates of Józef Gołuchowski]...*, s. 37.

Gołuchowskiego potrzeb czytelnika i jest charakterystyczne dla wszystkich jego tekstów – zwłaszcza późniejszych o charakterze społeczno-politycznym.

Autorka zauważa brak tłumaczenia pojęć w tej pracy, a także ich nieostre użycie – w mojej ocenie mylnie, acz też dające się zapewne tak interpretować – za wynik powiązania go z *enigmatycznym charakterem filozofii Schellinga* w kontekście tzw. *idei absolutnych*, co twórczo rozwinie w nawiązaniu do pracy tegoż pt. *Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge* z 1802 roku. W miejscu tym doszukać się można intuicji jakoby w *Brunie...* badaczka dostrzegała zacyzyn filozofii tożsamości, kiedy o jej dojrzałej formie możemy już mówić przecież w *System der transcendentalen Idealismus* (1800) wyjaśnionym jeszcze w *Darstellung meines Systems der Philosophie* (1801). Nie jestem też zgodny z Vabalaitė względem tego, iż charakter *idei* będzie miał u Schellinga wyraz bardziej *artyistyczny* aniżeli konkretny. W mojej ocenie wiąże się to tylko i wyłącznie z tym, że nie jestem zdania, iż filozofię Schellinga należy traktować jako irracjonalną, a raczej aracionalną, tj. nie taką wbrew logice, a jako jej *inne*, równoległe do klasycznie *racjonalnego* rozumienia. Nie zmienia to faktu, że autorka przytacza – przy pierwszym kontakcie – argumentację (z mojej perspektywy na pozór) rozbudowaną i sensowną, wzbogaconą o próby wykazania sprzeczności

w ramach systemu Schellinga posiłkując się *Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums* (1803)³⁸.

Po wynikających z wyżej wymienionych założeń i stosunkowo szczegółowej analizie, autorka stara się przedstawić drugą linię argumentacyjną mającą obalić rozumienie przez Gołuchowskiego terminu *idea* wprost za Schellingiem. To co należy docenić w tym opracowaniu, to nie pominięcie zagadnienia często pomijanego, tj. myśli politycznej w filozofii Schellinga³⁹. Ciekawie w Polsce opisała ją m.in. Katarzyna Filutowska w dwuczęściowej pracy pt. *Problem filozofii politycznej w myśli F. W. J. Schellinga*⁴⁰. Tutaj dodać można, iż zagadnienie to poruszane przez Vabalaitė z perspektywy wolności obywatelskiej, relacji między rządzącymi i rządzonymi, zagadnieniem egoizmu i interesu wspólnego zyskałoby, gdyby posiliła się w swych rozważaniach sugerowaną wyżej przeze mnie młodzieńczą pracą Gołuchowskiego *Gemeingeist*⁴¹. Dostrzeżenie większej zbieżności z myślą Schellinga byłoby też prostsze, gdyby autorka nie trwała w przekonaniu o *wczesnej* filozofii garbarczyka a zgodziła się uznać jego filozofię za system, który w zasadniczych tezach był spójny od początku namysłu filozoficznego Gołuchowskiego.

Brak powyższego wpłynie na takie myślenie autorki o relacji między *państwem narodowym* a tzw. *państwem*

³⁸ Tamże, s. 37–38.

³⁹ Tamże, s. 39.

⁴⁰ Por. K. Filutowska, *Problem filozofii politycznej w myśli F. W. J. Schellinga – część 1*, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” t. 19 nr 1 (73) (2010); por. K. Filutowska, *Problem filozofii politycznej w myśli F. W. J. Schellinga – część 2*, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” t. 19 nr 2 (74) (2010).

⁴¹ J. Gołuchowski, *Gemeingeist...*

uniwersalnym, na problem *prawa*, czy traktowanie w ogóle pomysłu Gołuchowskiego jako *wizji*, kiedy po analizie prac społecznych można dostrzec zupełnie inny charakter jego filozofii⁴². Co ważne Vabalaitė w artykule jednak trafnie odczytuje nawiązania do *Rzeczypospolitej* Platona, kiedy pisze o kompetencjach ludzi mających rządzić, czy to o ich usposobieniu moralnym czy intelektualnym⁴³. Nawiązanie do recepty Kanta⁴⁴, chociaż stylizowane tylko na wtórę erudycyjną, który proponuje autorka, chociaż z pewnej perspektywy może i słuszny, daleki jest od filozoficznej szkoły Gołuchowskiego i niewątpliwie nie spodobałoby się mu, jako temu który zdecydowanie krytykował kantyzm *jako taki* w całej jego rozciągłości, chociaż pewnych rzeczy zdawał się nie

do końca rozumieć – o czym obszernie pisał m.in. Jan Ryszard Błachnio⁴⁵.

We wnioskach końcowych – co jest ciekawe – autorka jest jednak mniej rewolucyjna w swoich postulatach i dochodzi do wniosku, że rozumienie *idei* w filozofii Gołuchowskiego, jest *de facto inspirowane* i jak ja bym to rozumiał, twórczo rozwijane względem myśli Schellinga. To co uważam za wartościowe w tym miejscu to podkreślenie przez Vabalaitė aspektów mentalnych w systemie garbarczyka⁴⁶, które dla mnie będą fundamentem dla tzw. *życia zaangażowanego* tj. skupienie się na *twórczym i świadomym* jego charakterze, który przy odpowiednich predyspozycjach może doprowadzić do dojrzałości moralnej i intelektualnej w postaci jaką reprezentują *giganci ducha*.

Podsumowanie

W artykule tym celem moim było przedstawienie stanowiska Vabalaitė względem kilku aspektów myśli Gołuchowskiego. Różnica w odczytaniu niektórych zagadnień zmusiła mnie do poddania tych problemów życzliwej krytyce, która w moim rozumieniu może stać się przyczynkiem do dyskusji nad tymi żywymi i aktualnymi kwestiami, które odnaleźć można w twórczości

wileńskiego profesora. Artykuł ten miał też cel ukryty, o którym nie wspominałem wcześniej, a mianowicie promocję tak myśli Gołuchowskiego, jak i litewskiej badaczki na gruncie polskim, która od wielu lat twórczo bada myśl mniej znanych polskich filozofów z XIX wieku, a której badania uważam za wartościowe i owocne. Jestem zdania, że wciąż nie odkryto pełni znaczenia myśli

⁴² R.M. Vabalaitė, *Idėjų prasmė Juozapo Goluchovskio traktatuose* [The meaning of Ideas in the Tractates of Józef Gołuchowski]..., s. 39–40.

⁴³ Tamże, s. 40.

⁴⁴ Tamże.

⁴⁵ Por. J.R. Błachnio, *Idealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831–1863*, Bydgoszcz 1994.

⁴⁶ R.M. Vabalaitė, *Idėjų prasmė Juozapo Goluchovskio traktatuose* [The meaning of Ideas in the tractates of Józef Gołuchowski]..., s. 41.

Gołuchowskiego i wciąż wiele aspektów jego systemu wymaga komentarza. Biorąc pod uwagę jak wielkie znaczenie dla umysłowości polskiej miał Uniwersytet Wileński w XIX w. badania takie jak

Vabalaitė mogą bądź rzucić nowe światło na omawiane treści, bądź pobudzić do dyskusji nad problemami, które nierzadko tylko pozornie wydają się zbadane.

Bibliografia

1. Błachnio J.R., *Idealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863*, Bydgoszcz 1994.
2. Brechtken M., „Madagaskar für die Juden”: *Antisemitische Idee und politische Praxis 1885-1945*, Monachium 1998.
3. Filutowska K., *German philosophy in Vilnius in the years 1803-1832 and the origins of Polish Romanticism*, „Studies in East European Thought” nr 72 (1) (2020).
4. Filutowska K., *Problem filozofii politycznej w myśli F. W. J. Schellinga - część 1*, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” t. 19 nr 1 (73) (2010).
5. Filutowska K., *Problem filozofii politycznej w myśli F. W. J. Schellinga - część 2*, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” t. 19 nr 2 (74) (2010).
6. Filutowska K., *The reception of Hegel in Józef Gołuchowski's thought*, „Studies in East European Thought” t. 75 nr 1 (2022).
7. Gawecki B., *O filozofię narodową [w:] Szkice filozoficzne*, Warszawa 1935.
8. Gołuchowski J., *An die Lobredner voriger Zeiten*, „Der Wanderer auf das Jahr 1816.” t. I nr 34 (1816).
9. Gołuchowski J., *Czem nie jest i czem jest filozofia: wyjątek z rozprawy konkursowej*, „Noworocznik Literacki” (1843).
10. Gołuchowski J., *Die Philosophie in ihrem Verhältnisse zum Leben ganzer Völker und einzelner Menschen*, Erlangen 1822.
11. Gołuchowski J., *Filozofia i życie*, Warszawa 1903.
12. Gołuchowski J., *Gemeingeist*, „Der Wanderer auf das Jahr 1816.” t. I nr 75 (1816).
13. Gołuchowski J., *Idea życia: wyjątek z rozprawy konkursowej*, „Noworocznik Literacki” (1843).
14. Gołuchowski J., *O wpływie matematyki na wykształcenie człowieka*, „Dziennik Warszawski” t. 2 nr 5 (1825).
15. Gołuchowski J., *Rozprawa Konkursowa 1821*, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 8 (1962).
16. Gołuchowski J., *Welche ist die beste Erziehung?* I-III, „Der Wanderer auf das Jahr 1817.” t. I nr 55-57 (1817).
17. Kloczkowski J., *Tradycje polskiego konserwatyzmu*, Bruksela 2018.
18. Knapik T., *Kilka uwag na temat polskiej filozofii narodowej*, „Idea – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” t. XXV (2013).
19. Menz M., *Z dziejów polskiego konserwatyzmu. Od Józefa Kalasantego Szaniawskiego do krakowskich stańczyków*, „Galicja. Studia i materiały” nr 7/2021 (2021).
20. Rickevičiūtė K., *Gołuchowskio veikla Vilniaus universitete*, „Problemos” nr 9 (1972).
21. Skoczyński J., Woleński J., *Historia filozofii polskiej*, Kraków 2010.
22. Stanowski T., *Gołuchowski antysemitą? Naród wybrany w konserwatywno-romantycznej myśli politycznej filozofa z Garbacza (cz. 1-2) [w:] M. Bogusz (red.), Alfa i omega*, t. V, Słupsk 2022.

23. Struve H., *Od Redaktora „Biblioteki filozoficznej”* [w:] *Filozofia i życie*, Warszawa 1903.
24. Vabalaitė R.M., *Angelo Daugirdo grožio ir meno filosofija [Anioł Dowgird's philosophy of beauty and art]*, „Logos (Vilnius)” nr 96 (2018).
25. Vabalaitė R.M., *Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose [The Concept of the Purpose of Philosophy in the Tractates of Józef Gołuchowski]*, „Logos (Vilnius)” nr 106 (2021).
26. Vabalaitė R.M., *Formation of the romantic world outlook of the thinkers related to historical Lithuania and Vilnius University*, „Saert'ašorisio simpoziumi [Contemporary issues of literary criticism]” nr 11 (2017).
27. Vabalaitė R.M., *Idėjų prasmė Juozapo Goluchovskio traktatuose [The meaning of Ideas in the Tractates of Józef Gołuchowski]*, „Logos (Vilnius)” nr 112 (2022).
28. Vabalaitė R.M., *Jan Śniadecki's Philosophical Interpretations of the Concepts Explaining Beauty and Art*, „Sententiae” t. 39 nr 1 (2020).
29. Vabalaitė R.M., *Mąstymo reikšmės interpretacija pirmajame Juozapo Goluchovskio traktate [Interpretation of the Significance of Thinking in the First Tractate by Józef Gołuchowski]*, „Logos (Vilnius)” nr 90 (2017).
30. Vabalaitė R.M., *Moralės filosofijos ypatybės Juozapo Goluchovskio „Konkursiniame traktate“ [The Aspects of Moral Philosophy in the „Competitive Tractate“ of Józef Gołuchowski]*, „Logos (Vilnius)” nr 73 (2012).
31. Vabalaitė R.M., *Pirmieji Juozapo Goluchovskio traktatai Vakarų filosofijos kontekste [The First Józef Gołuchowski's Tractates in the Context of Western Philosophy]*, „Logos (Vilnius)” nr 115 (2023).
32. Vabalaitė R.M., *Romantinės filosofijos bruožai Juozapo Vaitiekaus Goluchovskio konkursiniame traktate [w:] Apdviotos ir romantizmo kryžkelėse: filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – pirmoje XIX a. pusėje*, Wilno 2008.
33. Vabalaitė R.M., *The Reception of German Philosophy in the Tractate of Józef Gołuchowski*, „Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai [Social sciences studies: research papers]” nr 4 (1) (2012).
34. Walicki A. (red.), *Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918*, Warszawa 1983.
35. Walicki A., *Filozofia polskiego romantyzmu*, Kraków 2009.
36. Wasylewski S., *Recenzja: Józef Bieliński: Józef Gołuchowski. (Pierwszy pobyt w Warszawie. Pierwsza profesura). „Biblioteka warszawska”, listopad 1905 (Tom IV. str. 281-305)*, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” t. 5 nr 1/4 (1906).
37. Wąsik W., *Historia filozofii polskiej II*, Warszawa 1966.
38. Wodziński M., *Reforma i wykluczenie. Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia*, „Pamiętnik Literacki” t. 7. 4 (2010).
39. Wójtowicz R., *Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego*, „Galicja. Studia i materiały” nr 2 (2016).

Abstract

Keywords: Rūta Marija Vabalaitė, Józef Gołuchowski, philosophy at Vilnius University, romanticism, individual, society, idealism

The article is an attempt to internationalize research on the philosophy of Józef Gołuchowski by introducing a new discourse in reflections on this thinker. For many years, research has been conducted in Lithuania on the key figures and ideas of the Polish mind. Rūta Marija Vabalaitė, who has been writing about Gołuchowski since at least 2012, shows an interesting, comparative perspective in the analysis of his thought. This text reviews and analyzes two articles from her new series on the so-called early thought of the Vilnius professor. The controversial issues were sympathetic-

ly criticized so that they could become a pretext for a polemic on possible approaches to Garbarczyk's philosophy, including those regarding the continuity and systemic nature of his thought, the scale of his inspiration from Schelling, and the theoretical approaches within metaphysics that should be taken to honestly and sensibly talk about his social and political thought. It also shows, indirectly, new sources that change a lot in research on the understanding of Gołuchowski's philosophy as part of his fascination with Plato.

